

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

КИЧИК ЗАРРАЛИ (НАНОЎЛЧАМ) ТИТАН ДИОКСИДИНИНГ ТОКСИК ХУСУСИЯТЛАРИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Нематов Ж.Б., Зарипова О.О.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Титан диоксида (TiO_2) нанозаррачалари дунё бўйлаб турли соҳаларда қўллаш учун катта миқдорда ишлаб чиқарилмоқда. Ушбу нанозаррачалар ўзларининг майда заррачали шаклига нисбатан фарқли физик-кимёвий хусусиятларга эга бўлиб, бу уларнинг биологик фаоллигига таъсир кўрсатиши мумкин. Кўпчилик адабиётларда ушбу модданинг асосий таъсири нафас олиш тизимига қаратилган бўлиб, иш жойларида TiO_2 нанозаррачаларига дуч келишининг асосий йўли ингаляция экани кўрсатилган. Ушбу нанозаррачалар ўпка ва ошқозон-ичак тракти орқали бошқа аъзоларга ўтиши мумкин, аммо бундай йўл билан миграция даражаси паст ҳисобланади.

Калим сўзлар: титан диоксида, нанозаррача, генотоксик таъсир, канцерогенлик, токсик таъсир.

MODERN ASPECTS OF THE TOXIC PROPERTIES OF FINE-PARTICLE (NANOSIZED) TITANIUM DIOXIDE

Nematov J.B.; Zaripova O.O.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Titanium dioxide (TiO_2) nanoparticles are produced worldwide in large quantities for use in various fields. These nanoparticles possess physicochemical properties that differ from those of their fine-dispersed counterparts, which may influence their biological activity. Most scientific publications focus on the effects of this substance on the respiratory system, indicating that inhalation is the primary route of occupational exposure to TiO_2 nanoparticles. Nanoparticles are capable of penetrating other organs through the lungs and the gastrointestinal tract; however, the extent of such migration is considered to be low.

Keywords: titanium dioxide, nanoparticle, genotoxic effect, carcinogenicity, toxic effect.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ТОКСИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЕЛКОДИСПЕРСНОГО (НАНОРАЗМЕРНОГО) ДИОКСИДА ТИТАНА

Нематов Ж.Б.; Зарипова О.О.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Диоксид титана (TiO_2) в форме наночастиц производится во всём мире в больших объёмах для применения в различных отраслях. Эти наночастицы обладают физико-химическими свойствами, отличающимися от их мелкодисперсных аналогов, что может влиять на их биологическую активность. В большинстве научных публикаций основное внимание уделяется воздействию данного вещества на дыхательную систему, при этом показано, что основным путём воздействия наночастиц TiO_2 в условиях производства является ингаляция. Наночастицы способны проникать в другие органы через лёгкие и желудочно-кишечный тракт, однако степень такой миграции считается низкой.

Ключевые слова: диоксид титана, наночастица, генотоксическое воздействие, канцерогенность, токсическое воздействие.

Инсон организмга таъсир қилишининг бошқа эҳтимолий йўллари ҳам ўрганилган. Оғиз орқали таъсир асосан TiO_2 нанозаррачалари қўшилган озик-овқат маҳсулотларини истеъмол қилиш натижасида юзага келади. Теридан таъсир қилиш бўйича олиб борилган тадқиқотларнинг аксарияти (in vivo ва in vitro) TiO_2 нанозаррачалари тери юзасидаги шох қатламидан ўта олмаслигини кўрсатган [8]. Нанотиббиёт соҳасида эса, вена ичига юбориш орқали TiO_2 нанозаррачалари тўғридан-тўғри инсон танасига етказилиши мумкин. Бундай ҳолларда жигар, талоқ, буйрак ва миёда патологик ўзгаришлар кузатилиши мумкин. Шу билан бирга, ушбу салбий таъсирларнинг кўпчилиги жуда юқори дозалар қўлланилиши билан боғлиқ экани таъкидланган. TiO_2 нанозаррачаларининг ишлаб чиқарилиши ва қўлланилиши ортиб бораётганига қарамай, улар бўйича эпидемиологик маълумотлар жуда кам. Аммо каламушларда ўтказилган узоқ муддатли ингаляцион тадқиқотлар ўпка ўсмалари

пайдо бўлишини кўрсатган. Ушбу шарҳ TiO_2 нанозаррачаларининг токсикологияси бўйича мавжуд билимларни умумлаштиради ва қўшимча тадқиқотлар талаб этиладиган йўналишларни кўрсатиб беради [11]. Нанотехнологиянинг ривожланиши билан нанозаррачаларни дори воситаларини етказиб бериш тизимларида, антибактериал материаллар ишлаб чиқаришда, косметика ва қуёшдан химояловчи воситаларда, шунингдек электроника соҳасида қўллаш қўлами жадал суръатларда кенгайиб бормоқда. 2011 йил октябр ойида Европа Иттифоқи наноматериалларга таъриф бериб, уларни табиий, тасодифий ёки сунъий равишда яратилган, эркин ҳолатда ёки агрегат ҳамда агломерат шаклида мавжуд бўлган заррачалардан иборат материаллар сифатида белгилади. Бунда заррачаларнинг камида 50 фоизи ташқи ўлчамларидан бир ёки бир нечтаси 1–100 нанометр оралиғида бўлиши кераклиги қайд этилган. Айрим тадқиқотчилар эса нанозаррачаларни уч ўлчамидан камида биттаси 1–100 нанометр чегарасида бўлган объектлар деб таърифлайдилар [12]. Умуман олганда, нанозаррачалар бир хил таркибга эга бўлган майда дисперсли заррачаларга нисбатан жуда фарқли физик-кимёвий хусусиятларга эга бўлади. Нанозаррачаларнинг ўлчами жуда кичик бўлгани сабабли, улардаги атомларнинг катта қисми заррача юзасида жойлашади. Юзага хос хусусиятлар — энергия сатҳи, электрон тузилиши ва реакцияга киришувчанлик — ички қатламларга нисбатан сезиларли даражада фарқ қилгани учун, нанозаррачаларнинг биологик фаоллиги ҳам майда ўлчамли ўхшаш заррачаларга нисбатан бошқача бўлиши эҳтимолдан холи эмас [10]. Анъанавий равишда, титан диоксидининг майда дисперсли заррачалари (TiO_2 FP) кам ерувчан ва паст токсик хусусиятга эга деб ҳисобланиб келинган. Шу сабабли, улар кўплаб *in vitro* ва *in vivo* токсикологик тадқиқотларда “манфий назорат” сифатида қўлланилган. Бироқ, каламушларда икки йил давомида юқори концентрациядаги майда дисперсли TiO_2 заррачалари таъсири натижасида ўпка ўсмалари ривожлангани ҳақидаги маълумотлар ушбу қарашни қайта кўриб чиқишга олиб келди. Шу муносабат билан Халқаро саратонни ўрганиш агентлиги (IARC) титан диоксидини 2B гуруҳига мансуб канцероген, яъни инсон учун эҳтимолий канцероген сифатида таснифлади. Бироқ, майда дисперсли TiO_2 нинг ўсма чакирувчи таъсири ҳамон мунозарали бўлиб, бу ҳолат кўпроқ ўпканинг ортикча юкланиши билан боғлиқ, деб ҳисобланади ва модданинг аниқ канцероген хусусияти билан эмас. TiO_2 нанозаррачаларининг (NPs) айрим хоссалари инсон саломатлиги учун ўзига хос биологик фаоллик ва хавф туғдириши мумкинлиги ҳақида хавотирлар билдирилган [8]. Нашр этилаётган илмий тадқиқотлар сонининг тез ўсиши TiO_2 нанозаррачаларининг хавфсизлигига бўлган қизиқиш жуда юқори эканини кўрсатади. Турли тадқиқотларда турли ҳайвон моделлари қўлланилиб, таъсир этишининг бир неча йўллари — нафас орқали қабул қилиш, тери орқали таъсир, интратрахеал юбориш, оғиз орқали қабул қилиш, меъда ичига, қорин бўшлиғига ёки томир ичига юбориш каби усуллар кенг қўлланилган. Тадқиқотлар натижаларига кўра, TiO_2 нанозаррачалари йирик заррачаларга (FPs) нисбатан кўпроқ захарли экани аниқланган. Oberdorster ва ҳаммуаллифлар 21 нм ўлчамдаги TiO_2 нанозаррачалари бир хил массадаги TiO_2 га нисбатан ўпкада кучлироқ яллиғланиш реакциясини келтириб чиқаришини ва нанозаррачаларнинг кўпроқ қисми ўпканинг альвеоляр интерстициумига кириб боришини қайд этган. Sagee ва бошқалар каламушларда интратрахеал усулда юборилган яхши тарқалган TiO_2 нанозаррачалари (21 нм, P-25) ҳамда йирик TiO_2 заррачалари (1 мкм) билан ўтказилган тадқиқотларда ҳам ўхшаш натижаларни кузатган. Бир хил масса миқдоридан наноўлчамдаги TiO_2 ўпка яллиғланиши ва зарарланишини келтириб чиқаришда 1 ва 42 кундан сўнг йирик заррачаларга нисбатан тахминан 40 баравар кучли таъсир кўрсатган. Бироқ доза ўпкага етказилган умумий заррачалар юзаси асосида ҳисобланганда, захарлиликдаги фарқ сезиларли бўлмаган. TiO_2 нанозаррачаларининг кенг қўлланилиши инсонлар, чорва ҳайвонлари ва экотизим учун эҳтимолий хавф туғдирувчи омил сифатида атроф-муҳитга чиқиб кетиш ва инсон билан тўқнашиш эҳтимолини оширади. Ушбу мақолада асосан TiO_2 нанозаррачаларининг токсикологиясига оид мавжуд билимлар ёритилади [12]. Бошқа моддалар билан аралашмалар ёки сув экотизимларига қаратилган тадқиқотлар мазкур шарҳда кўриб чиқилмайди. Гарчи нанозаррачалар ўлчами ҳозирда 100 нм дан кичик деб белгиланган бўлса-да, айрим тадқиқотларда 100 нм дан катта заррачалар ҳам нанозаррача сифатида таснифлангани сабабли, улар ҳам инобатга олинган. Шунингдек, заррачалар таъсири билан боғлиқ канцерогенез механизмлари ҳам соғлиқ учун хавфларни баҳолаш мақсадида кўриб чиқилади [13]. TiO_2 — оқ рангли, ёнмайдиган ва ҳидсиз кукун бўлиб, унинг молекуляр оғирлиги 79,9 г/моль, қайнаш ҳарорати 2972°C, эриш ҳарорати 1843°C ни ташкил этади, 25°C даги нисбий зичлиги эса 4,26 г/см³ га тенг. TiO_2 сувда кам эрийдиган қаттиқ заррача ҳисобланади ва кенг миқёсда оқ пигмент сифатида қўлланилади. TiO_2 икки хил кристалл тузилишга эга — анатаз ва рутил бўлиб, анатаз кимёвий жиҳатдан фаолроқ ҳисобланади. Масалан, Sayes ва ҳаммуаллифлар тадқиқотларида анатаз/рутил (80/20) нисбатидаги, ўлчами 3–5 нм бўлган нанозаррачалар ультрабинафша нурланиш таъсирида рутилга нисбатан олти баробар кўп реактив кислород турларини

(ROS) ҳосил қилгани қайд этилган. Умуман олганда, анатаз шакли ультрабинафша нур таъсирида ROS ҳосил қилиши маълум. Шу сабабли, айрим тадқиқотчилар анатаз шаклидаги TiO_2 рутилга нисбатан юқорироқ токсик салоҳиятга эга деб ҳисоблайдилар. Бироқ анатаз томонидан ROS ҳосил бўлиши одатий ёруғлик шароитида кузатилмайди [7-8]. TiO_2 нанозаррачалари одатда анатаз ва рутил кристалл шаклларининг аралашмасидан иборат бўлади. Заррачаларнинг физик-кимёвий хоссаларига таъсир этувчи асосий омиллар қаторига уларнинг шакли, ўлчами, сирт хусусиятлари ва ички тузилиши киради. Рутил шаклидаги йирик TiO_2 заррачалари кимёвий жиҳатдан деярли инерт ҳисобланади. Аммо заррачалар ўлчами кичрайган сари уларнинг умумий сирт майдони ортиб боради ва шу билан боғлиқ ҳолда TiO_2 нанозаррачаларининг инсон саломатлигига эҳтимолий зарарли таъсири ҳақида хавотирлар билдирилмоқда. Сиртни модификация қилиш, жумладан қоплама қўллаш, TiO_2 нанозаррачаларининг фаоллигига сезиларли таъсир кўрсатади. Масалан, полимер билан қоплаш усули орқали (каталитик занжирли трансфер ва тиол-ен “click” кимёси асосида) сирти ўзгартирилган TiO_2 нанозаррачаларида ҳужайраларга заҳарли таъсир камайгани аниқланган. Бошқа тадқиқотлар ҳам сирт қопламасининг TiO_2 нанозаррачаларининг биологик жавоб кўрсаткичларига таъсирини тасдиқлаган [9]. Хулоса қилиб айтганда, TiO_2 нанозаррачалари йирик TiO_2 заррачаларига нисбатан мутлақо бошқача физик-кимёвий хоссаларга эга бўлиб, бу хоссалар уларнинг биологик фаоллигига таъсир кўрсатиши мумкин. Шу сабабли, ҳатто йирик TiO_2 заррачалари паст токсикликка эга деб ҳисобланган тақдирда ҳам, нанозаррачаларнинг саломатликка салбий таъсири ва экологик хавфсизлиги синчковлик билан баҳоланиши лозим. Тадқиқотчиларга TiO_2 нанозаррачаларининг физик-кимёвий хусусиятларини фақат оммавий ҳолатда эмас, балки тажриба тизимида юборилган ҳолатида ҳам пухта тавсифлаш тавсия этилади. Ҳозирги кунда TiO_2 нанозаррачалари юқори барқарорлик, коррозияга чидамлик ва фотокаталитик хоссалари туфайли катта миқёсда ишлаб чиқарилмоқда ва кенг қўлланилмоқда. Айрим тадқиқотчилар TiO_2 нанозаррачаларининг юқори каталитик фаоллигини уларнинг катта солиштирма сирт майдони билан боғласа, бошқалар бу ҳолатни нанозаррачалар таркибида анатаз шаклининг рутилга нисбатан устунлиги билан изоҳлайдилар [7-8]. TiO_2 нанозаррачалари яримўтказгич фотокатализи каби каталитик реакцияларда, шунингдек, саноат чиқиндилари билан ифлосланган сувларни тозалашда самарали қўлланилади. Бундан ташқари, улар нанокристалл қуёш элементларида фотофаол материал сифатида ишлатилади. TiO_2 нанозаррачаларининг фотокаталитик таъсири саноатда ўз-ўзини тозаловчи ва туманга қарши хусусиятларга эга маҳсулотлар ишлаб чиқаришда ҳам кенг жорий этилган. Масалан, ўз-ўзини тозаловчи плиткалар, ойна ва тўқималар, шунингдек, туман тушмайдиган автомобил кўзгулари шулар жумласидандир. Нанотиббиёт соҳасида TiO_2 нанозаррачалари илғор тасвирлаш технологиялари ва нанотерапияда қўллаш имкониятлари нуқтаи назаридан ўрганилмоқда. Хусусан, улар фотодинамик терапияда қўлланилиши мумкин бўлган эҳтимолий фотосенсибилизатор сифатида баҳоланмоқда [13]. Шунингдек, ўзига хос физик хоссалари сабабли TiO_2 нанозаррачалари турли хил тери парвариши маҳсулотлари учун жуда мос ҳисобланади. Айни пайтда TiO_2 нанозаррачалари асосидаги нанопрепаратлар акне, такрорланувчи кондиллома акумината, атопик дерматит, гиперпигментацияланган тери шикастланишлари ҳамда айрим дерматологик бўлмаган касалликларни даволаш учун янги усул сифатида тадқиқ этилмоқда. Шу билан бирга, TiO_2 нанозаррачалари ультрабинафша нур таъсирида антибактериал хусусиятлар намоён қилиши ҳам аниқланган. Титан (Ti) одатда соғлом ҳайвонлар тўқималарида учрайди, бироқ жуда кам миқдорда бўлади. Титан инсонлар ёки ҳайвонлар учун зарур (эссенциал) элемент эканини тасдиқловчи далиллар мавжуд эмас. Ичимлик сувида титан бирикмаларининг концентрацияси, одатда, паст бўлади. Кундалик овқатланиш орқали инсон танасига тахминан 300–400 мкг титан кириши мумкин. TiO_2 заррачалари турли ўлчамда ишлаб чиқарилади ва қўлланилади, жумладан майда заррачалар (тахминан 0,1–2,5 мкм) ҳамда наноўлчамдаги заррачалар (<0,1 мкм, бирламчи заррачалар). Инсонларнинг TiO_2 нанозаррачаларига дуч келиши ишлаб чиқариш жараёнида ҳам, улардан фойдаланиш давомида ҳам содир бўлиши мумкин. TiO_2 нанозаррачалари ҳаводаги аэрозоллар, суспензиялар ёки эмульсиялар шаклида учраши мумкин. Иш жойларида токсикологик жиҳатдан аҳамиятли бўлган TiO_2 нанозаррачаларига таъсир этишнинг асосий йўллари нафас орқали қабул қилиш ва тери орқали таъсирланиш ҳисобланади. Маълум қилинишича, ишлаб чиқарувчилар томонидан нанотехнология асосида тайёрланган 150 дан ортиқ истеъмол маҳсулотлари инсон териси билан узоқ муддатли алоқада бўлади [12-13]. Терига қўлланиладиган истеъмол маҳсулотларида энг кўп учрайдиган наноматериаллар айнан TiO_2 нанозаррачаларидир. Шунингдек, TiO_2 нанозаррачалари тиш пасталари, озиқ-овқат бўёқлари ва биологик фаол қўшимчалар таркибида ҳам кенг қўлланилади. оксикокинетика модданинг, жумладан TiO_2 нанозаррачаларининг, турли таъсир йўллари орқали организмга қандай тезликда кириши ва организмга тушгандан сўнг унинг тақдири қандай кечишини тавсифлайди. Организм тизимидаги

TiO₂ нанозаррачаларининг миқдори ёки концентрацияси уларнинг сўрилиши, тақсимланиши, метаболизми ва чиқарилиши тезлигига (кинетикасига) боғлиқ бўлади. Ушбу жараёнлар нафас орқали қабул қилиш, овқат ёки сув орқали ютиш, тери билан тўғридан-тўғри алоқа қилиш, шунингдек, корин бўшлиғига ёки томир ичига юборишдан сўнг содир бўлиши мумкин. TiO₂ нанозаррачаларининг токсикокинетик хусусиятлари ушбу турли кинетик жараёнлар нуқтаи назаридан муҳокама қилинади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Fabian E, Landsiedel R, Ma-Hock L, Wiench K, Wohlleben W, van Ravenzwaay B: Tissue distribution and toxicity of intravenously administered titanium dioxide nanoparticles in rats. *Arch Toxicol* 2008, 82:151–157.
2. Oberdorster G: Pulmonary effects of inhaled ultrafine particles. *Int Arch Occup Environ Health* 2001, 74:1–8.
3. Riu J, Maroto A, Rius FX: Nanosensors in environmental analysis. *Talanta* 2006, 69(2):288–301.
4. Ruth Magaye JZ, Linda B, Min D: Genotoxicity and carcinogenicity of cobalt-, nickel- and copper-based nanoparticles (Review). *Exp Ther Med* 2012, 4:551–561.
5. American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH): Threshold limit values and biological exposure indices for 1992–1993. Cincinnati: Ohio: American Conference of Governmental industrial hygienists; 1992.
6. IARC: Cobalt in Hard Metals and Cobalt Sulfate, Gallium Arsenide, Indium Phosphide and Vanadium Pentoxide. *IARC Sci Publ* 2006, 86.
7. Kisin ER, Murray AR, Keane MJ, Shi XC, Schwegler-Berry D, Gorelik O, Arepalli S, Castranova V, Wallace WE, Kagan VE, Shvedova AA: Single-walled carbon nanotubes: geno- and cytotoxic effects in lung fibroblast V79 cells. *J Toxicol Environ Health A* 2007, 70:2071–2079.
8. Lee KP, Trochimowicz HJ, Reinhardt CF: Pulmonary response of rats exposed to titanium dioxide (TiO₂) by inhalation for two years. *Toxicol Appl Pharmacol* 1985, 79:179–192.
9. Maynard AD, Kuempel ED: Airborne nanostructured particles and occupational health. *J Nanopart Res* 2005, 6:587–614.
10. Oberdorster G, Ferin J, Lehnert BE: Correlation between particle size, in vivo particle persistence, and lung injury. *Environ Health Perspect* 1994, 102(Suppl 5):173–179.
11. Participants IRSIW: The relevance of the rat lung response to particle overload for human risk assessment: a workshop consensus report. *Inhal Toxicol* 2000, 12:1–17.
12. Robertson TA, Sanchez WY, Roberts MS: Are commercially available nanoparticles safe when applied to the skin? *J Biomed Nanotechnol* 2010, 6:452–468.
13. EU - European Commission Recommendation on the definition of nanomaterial.
14. Tsuji JS, Maynard AD, Howard PC, James JT, Lam CW, Warheit DB, Santamaria AB: Research strategies for safety evaluation of nanomaterials, part IV: risk assessment of nanoparticles. *Toxicol Sci* 2006, 89:42–50.
15. Zhao J, Bowman L, Zhang X, Vallyathan V, Young SH, Castranova V, Ding M: Titanium dioxide (TiO₂) nanoparticles induce JB6 cell apoptosis through activation of the caspase-8/Bid and mitochondrial pathways. *J Toxicol Environ Health A* 2009, 72:1141–1149.

Иқтибос учун: Нематов Ж.Б., Зарипова О.О. Кичик заррали (наноўлчам) титан диоксидининг токсик хусусиятларининг замонавий жиҳатлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 6(20). – Б. 1206–1209. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17995209>